

HAYDOVCHINING HAYDASH USLUBINI TAHLIL QILISH INTELLEKTUAL TIZIMLARI VA SUN'IY INTELLEKT ALGORITMLARI

Nurmuxammad Abdulkarimov

Toshkent shahridagi Turin politexnika universiteti, Mashinasozlik texnologiyasi va aviakosmik muhandisligi kafedrasida o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14922973>

Annotatsiya. Mazkur maqolada haydovchining haydash uslublarini (normal, tajovuzkor, e'tiborsiz va mast) tahlil qilish, ularni real vaqt rejimida kuzatish hamda sun'iy intellekt algoritmlari yordamida klassifikatsiya qilish masalalari yoritilgan. Haydovchi xulq-atvorini baholash uchun turli sensorlardan (accelerometr, GPS, kamera, yurak urish sensori va hokazo) olingan ma'lumotlar foydalangan holda Fuzzy Logic, Sun'iy neyron tarmoqlari (ANN), Yashirin Markov modellari (HMM), Qarroq daraxtlar (Decision Trees) va SVM kabi usullarni qo'llash imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Ushbu yondashuvlar, xususan, haydovchilar uchun yordam tizimlari (DAS, ADAS), flot (avtopark) boshqaruvi hamda sug'urta mukofotlarini shaxsiy xavf darajasiga ko'ra aniqlash kabi sohalarida keng qo'llanishi mumkinligi tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: haydovchining xulq-atvori, Haydash uslublari, Sun'iy intellekt, Tajovuzkor haydovchilik, Chalg'ish (distraction), Fuzzy Logic, Mashinani o'qitish (Machine Learning)

Аннотация. В данной статье рассматриваются методы анализа и классификации стилей вождения (нормальный, агрессивный, невнимательный и в состоянии опьянения) в реальном времени с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. Основное внимание уделяется сбору данных с различных сенсоров (акселерометра, GPS, камеры, датчиков сердечного ритма и т. д.) и применению таких методов, как нечеткая логика (Fuzzy Logic), искусственные нейронные сети (ANN), скрытые марковские модели (HMM), деревья решений (Decision Trees) и метод опорных векторов (SVM). Рассматриваются возможные области применения этих подходов, в частности, в системах помощи водителям (DAS, ADAS), в управлении автопарками, а также при расчёте страховых тарифов на основе индивидуального риска водителя.

Ключевые слова: поведение водителя, Стиль вождения, Искусственный интеллект, Агрессивное вождение, Отвлечение внимания, Нечеткая логика, Машинное обучение

Abstract. This article discusses the analysis and classification of driving styles (normal, aggressive, distracted, and driving under the influence) in real time using artificial intelligence algorithms. It focuses on collecting data from various sensors (accelerometer, GPS, camera, heart rate sensors, etc.) and applies methods such as Fuzzy Logic, Artificial Neural Networks (ANN), Hidden Markov Models (HMM), Decision Trees, and Support Vector Machines (SVM). The potential applications of these approaches are examined, particularly in driver assistance systems (DAS, ADAS), fleet management, and insurance premium calculations based on individual driver risk.

Keywords: driver behavior, Driving style, Artificial intelligence, Aggressive driving, Distraction, Fuzzy logic, Machine learning.

1. Kirish

Dunyo bo'ylab yo'l-transport hodisalari soni yuqoriligicha qolmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, har yili butun dunyoda 1,19 million kishining o'limi yo'l-transport hodisalari bilan bog'liq bo'lib, asosan 15–29 yosh oralig'idagi yoshlarning o'limiga sabablaridan biri sanaladi [1]. Transport vositalarining ko'payishi va infratuzilma bilan bog'liq cheklovlar yo'llardagi xavfsizlikka katta bosim yuklamoqda.

Tadqiqotlarda ta'kidlanishicha [2,3], haydovchi haydash xulq-atvori yo'l-transport hodisalari yuzaga kelishining eng asosiy sabablaridan biri bo'lib, insonning xato qarorlari, e'tiborsizligi yoxud tajovuzkorona harakatlari tez-tez avariya olib keladi. Maqolada haydovchilarni real vaqtda monitoring qilish va ularni me'yoriy (normal) va xavfli (tajovuzkor, e'tiborsiz, mast) uslubga ajratish orqali xavfsizlikni oshirish bo'yicha turli yondashuvlar ko'rib chiqiladi.

Asosiy maqsad haydash uslublarini o'rganish, ularni klassifikatsiya qilish hamda kelajakda har bir haydovchining "o'ziga xos haydash xatti-harakatlari profilini" (ya'ni uni boshqalardan ajratib turuvchi uslublar to'plamini) yaratish imkoniyatini tadqiq etish. Shu yo'l bilan har bir haydovchining o'ziga xos identifikatsiyasi ko'plab tijorat ilovalarida, ayniqsa sug'urta sektorida foydali bo'lishi mumkin, bunda haydovchining haydash xulq-atvori asosidagi profili, sug'urta va kredit malakasi, shuningdek sug'urta mukofotini hisoblash va vaqt o'tishi bilan tuzatish kabi shaxsiy xavfni hisobga oladigan turli muhitlarga ekstrapolyatsiya qilinishi mumkin.

2. Rivojlanayotgan mamlakatlarda haydovchilar va yo'l harakati xavfsizligi muammolari

Rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarda haydovchilar hamda yo'l harakati xavfsizligi masalalarini qiyosiy tahlil qiladigan bo'lsak, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, birinchi dunyo davlatlarida yo'l-transport hodisalarining oldini olishga qaratilgan dasturlar faolroq amalga oshiriladi. Bunga haydovchilarni qayta o'qitish yoki ularning ogohliligi va hushyorligini oshirish kabi loyihalar misol bo'la oladi [4]. Ammo ushbu yondashuv ba'zan kutilganday samarali bo'lmasligi, ya'ni faqat targ'ibot yoki qayta o'qitish orqali yo'l-transport hodisalari sonini kamaytirish har doim ham yaxshi natija bermasligi haqidagi qarama-qarshi dalillar [5] ham mavjud.

Rivojlanayotgan davlatlardagi yo'l va transport bilan bog'liq vaziyat biroz murakkab bo'lib, bunga bir nechta omillar sabab bo'lishi mumkin:

1. **Infratuzilmaning sust rivojlanganligi** - Yo'llar sifati pastligi, belgilar va chiziqlar yetarli darajada bo'lmasligi yoki yo'l holatining muntazam ta'mirlanmasligi.

2. **Tez o'sayotgan avtomobillar sonining ortishi** - Mamlakatda avtomobillar soni tez sur'atlarda ortishi, ammo avtotransport yo'llari va boshqa tegishli infratuzilmaning mos ravishda tez rivojlantirish imkonsiz. Bu esa tirbandliklar soni ko'payishiga, haydovchilar orasida shoshma-shosharlik va xavfli manevrlar ko'payishiga olib keladi.

3. **Haydovchilarning e'tiborsizligi** - Ayrim haydovchilar qonun-qoidalarga qat'iy rioya qilmasligi, tajribasizlik, beparvolik yoki ichki tartibga mas'ul idoralarning nazorati sustligi kabi omillar. Masalan, Malayziyada olib borilgan tadqiqotda yo'l-transport hodisalarining 41% bevosita haydovchilar beparvoligi bilan bog'liqligi aniqlanganligi keltiriladi [6].

4. **Huquqni qo'llashdagi e'tiborsizlik** - Ba'zi davlatlarda yo'l harakati qoidalari bor bo'lsa-da, amalda ularni nazorat qilish, buzilishlarga qarshi jazoni vaqtida qo'llash samarasizligi sababli haydovchilar xavfsizlik normalariga e'tibor bermasligi mumkin.

Ko'plab rivojlanayotgan davlatlarda yo'l-transport hodisalari soni juda yuqori. Misol uchun, Janubiy Afrikada bir yilda har 100 ming aholiga o'rtacha 27 ta o'lim bilan bog'liq yo'l-transport hodisasi qurbonlari to'g'ri kelishi qayd etilgan — bu o'rganilgan 37 davlat orasida eng yuqori ko'rsatkich. Kanada – 5.2, Avstraliya – 4.9, Yaponiya – 3.8 kabi rivojlangan davlatlarda ushbu ko'rsatkich ancha pastligini quyida keltirilgan 1-rasmda ko'rish mumkin. Taqqoslash uchun, O'zbekiston Davlat Yo'l Harakati Xavfsizligi Xizmati yillik statistikalarida bu ko'rsatkich o'rtacha 6 taga to'g'ri kelmoqda [8].

Ehtimoliy sabablardan biri sifatida: haydovchilarning e'tiborsizligi, mast holda haydash, tajovuzkorlik yoki e'tiborning chalg'ishi (telefon, gap-so'z) kabilarni keltirib o'tish mumkin. Rivojlanayotgan davlatlarda tez-tez uchraydigan boshqa omillar sifatida yo'l holatining yomonligi, tezlik rejimiga amal qilmaslik va avtotexnik ko'riklarning sustligi kabilarni ko'rsatsa bo'ladi. O'z navbatida, bu hodisalarning iqtisodiy zarari ham jiddiy: transport avariylari sabab yuzaga keladigan sarf-xarajatlar bir qancha davlatlarda yiliga milliardlab dollarga yetadi.

1-rasm. Yillik har 100,000 aholiga o'lim bilan bog'liq yo'l-transport hodisalari soni (International Road Traffic and Accident Database, IRTAD) [7]

3. Individual haydash xatti-harakatlari profillari (Haydovchilik uslublari)

Haydovchining individual “haydash xatti-harakatlari” juda keng tushuncha bo'lib, uni faqat “xavfli” va “xavfsiz” degan ikki toifada ko'rib chiqish yetarli emas. Chunki haydovchining o'ziga xos odatlari, xulq-atvori, aqliy va ruhiy holati, yo'l va ob-havo sharoiti kabi ko'plab omillar sabab bir nechta turli profillar paydo bo'ladi. Shuning uchun muayyan “uslub” yoki “profil” lar orqali har bir haydovchining boshqaruvdagi xulq-atvorini izohlash qulayroq va aniqroq deb hisoblandi.

Maqolada haydovchining xulq-atvorini aniqroq ifodalash maqsadida uni “haydovchilik uslublari”ga ajratish taklifi ilgari suriladi. Ulardan asosiy to'rttasi quydagilardan iborat:

1. **Normal (yoki xavfsiz) haydovchilik uslubi** – Haydovchining odatiy, nisbatan xotirjam, muvozanatli boshqaruvi. Ushbu uslubda keskin tezlanish va tormozlash, Keskin burilishlar va siltanishlar kam kuzatiladi. Boshqa uslublar aynan shu normal me'yor bilan taqqoslab aniqlanadi.

2. **Tajovuzkor haydovchilik uslubi** – Tezlikni keskin o'zgartirish, shoshma-shosharlik, tajovuzkorona quvib o'tishlar, chiziqlarni tez-tez kesib o'tish, to'satdan tormoz berish va tezlanish, atrofdagilarga tajovuzkorona signallar berish (agressiv chiroq yoqish) kabi xavfli harakatlar bilan ifodalanadi. Bir nechta tadqiqotlarda qayd etilishicha, o'lim bilan tugaydigan avariylarning katta qismi shunday tajovuzkor haydovchilar tufayli yuzaga keladi [9, 10]. Bunday uslub stress, g'azab, shoshma-shosharlik, vaqtga ulgurish istagi, zudlik bilan manzilga yetish yoki shunchaki “tajovuzkor odat” kabi ruhiy omillar bilan ham izohlanadi.

3. **E'tiborsiz haydovchilik uslubi** – Haydovchi telefon, musiqa, yo'lovchilar bilan suhbat yoki boshqa tashqi omillar – reklamalar, hayvonlar va hokazolarga ortiqcha chalg'ib, asosiy e'tibori rulda bo'lmaydi. Ko'pincha bu xatti-harakatlar qisqa muddatli bo'ladi, lekin juda xavfli. Tadqiqotlarda haydovchining chalg'ishi yo'l-transport hodisalarining 65–78% i bilan bog'liq ekani aniqlangan [11, 12]. Chalg'ish ko'pincha qisqa muddatli bo'ladi, lekin shu lahzadagi qabul qilinmagan to'g'ri qaror yoki kechikkan tormoz bosish katta xavf tug'diradi.

4. **Mast holda haydovchilik uslubi** – Haydovchining alkogol yoki boshqa moddalar ta'sirida boshqaruvga chiqishi. Bu holat reflekslar sekinlashishi, xulq-atvorning nojo'ya o'zgarishi, mas'uliyat hissi pasayishi va o'zida haddan ziyod ishonch paydo bo'lishi bilan bog'liq. G'arb davlatlarining o'zida mast holda haydash tufayli avariylarning 30% dan ortig'i

o'lim bilan tugaydi, deb ko'rsatmalar keltiriladi [13]. Boshqa hududlarda ham, ayniqsa, rivojlanayotgan davlatlarda, bu raqamlar ancha yuqori bo'lishi mumkin.

Maqolaning asosiy vazifalaridan biri shuki, ana shu to'rtta haydovchilik uslubini real vaqt rejimida aniqlash va baholashni samarali yo'lga qo'yish bo'yicha tadqiqotlar ko'rib chiqildi. Shuningdek, har bir haydovchining o'ziga xos "profil" ini (kerak bo'lsa, uni boshqa kishilar bilan adashtirmaslik darajasida) yaratish imkoniyati ham tadqiq etiladi.

4. Haydovchi xatti-harakatlarini baholaydigan amaliy-dasturiy tizimlar

Maqolada turli ilmiy ishlar, tadqiqot loyihalari va tijoriy dasturlarning haydovchi xulq-atvorini o'lchash, modellashtirish va undan real maqsadlarda foydalanish yo'nalishlari tahlil qilinadi. Quyida asosiy guruhlar keltirilgan:

Haydovchiga yordam tizimlari (DAS - Driver Assistance Systems va ADAS - Advanced Driver Assistance Systems) – bu avtomobilga o'rnatiladigan yoki tashqi qurilmalar yordamida haydovchiga ko'maklashuvchi tizimlar. Ular avtomobilning atrof-muhitini yoki haydovchining o'z holatini (masalan, charchoq yoki chalg'ish) baholaydi va haydovchiga tovush yoki ko'rsatkichlar orqali xabar beradi. Masalan, chiziqdan chiqib ketish haqida ogohlantirish (lane-keeping), to'satdan to'xtash yordam tizimi (emergency braking), moslashuvchan kruiz-nazorat (adaptive cruise control). Bunday funksiyalar inson omilidan kelib chiqadigan xatolarni kamaytirishga yordam beradi.

Charchoq va uyquga berilish (Drowsiness Detection) - Haydovchi charchog'ini aniqlash ko'p yondashuvlar bilan o'rganilgan: yuz (ko'z) kamerasi bilan monitoring, boshning egilish burchagi, yurak urishi, teri elektr potentsiali va hokazo. Ba'zi tadqiqotlarda avtomobilning o'zi (tezlik, g'ildirak burchagi, lateral tezlanish) orqali ham haydovchining uyqusirash-alomatlarini payqashga harakat qilinadi. Masalan, charchagan haydovchi rulni keskin "siltab" to'g'rilashga majbur bo'lishi, mashina chiziqdan chiqib ketishi kabilar.

E'tiborsizlik (Distraction Detection) - Haydovchi qo'shimcha harakatlar bilan band bo'lib qolishi (telefonda gaplashish, qisqa SMS yozish, infomedia tizimini boshqarish, mashina salonidagilarga e'tibor berish) asosiy e'tiborni susaytiradi. Bunday "chalg'ish" yoki "e'tiborsizlik"ni real vaqt rejimida aniqlash orqali haydovchini ogohlantiruvchi (masalan, tovush yoki tebranish bilan) tizimlar tadqiq qilinmoqda.

Avtoparklar boshqaruvi (Fleet Management) - Korxonalar o'z avtoparklarini boshqarish uchun avtomobillar harakatini kuzatish maqsadida, GPS yoki boshqa telematika uskunalari o'rnatishadi. Bunda har bir haydovchini individual kuzatib, xavfsiz yoki tajovuzkor xatti-harakatlarini baholasa, avariya kamayishi, yonilg'i sarfi optimallasuvi va umumiy samara oshishi mumkin. Ba'zi tizimlar har bir haydovchiga "ball" berib boradi: tormozni juda keskin bosishlar soni, xavfli burilishlar, tezlikni keskin o'zgartirishlar qancha – shu kabi holatlarga qarab raqamli baho shakllantiriladi.

Avariya, sug'urta va boshqa sohalar:

- **Sug'urta sohasida** "haydovchining xulq-atvoriga asoslangan sug'urta" (Usage-based insurance) tarqalmoqda. Bunda tez-tez avariya chaqiradigan tajovuzkor uslub bilan haydash – mijozning sug'urta mukofoti (badal) qimmatroq bo'lishiga olib keladi. Aksincha, xotirjam va to'g'ri haydovchilik qilgan shaxslar uchun to'lovlar arzonroq.

- **Anti-hijacking (o'g'rilik va bosqinchilikka qarshi)** dasturlarida ham o'zi yoki notanish shaxs haydab ketayotgani haqidagi belgilar (harakatlardagi noodatiylik, boshqa uslub)

- **Intelligent Vehicle Systems va avtonom mashinalar:** kelajakdagi o'z-o'zini boshqaruvchi avtomobillar yo'lda inson boshqarayotgan avtomobillar bilan ham "muloqot" qilishi kerak bo'ladi. Ularning keyingi harakatlarini oldindan taxmin qilish (masalan, yon tomondagi haydovchi tajovuzkor yoki e'tiborsizmi?) nihoyatda muhim. Shundan kelib chiqib, avtonom tizim haydovchi xulq-atvorini "o'qiy olishi" kerak.

5. Sun'iy intellekt (SI) va mashinani o'qitish (ML) algoritmlari

Maqolaning ushbu bo'limi haydovchining xatti-harakatlari va uslubini avtomatlashtirilgan tarzda aniqlashda qo'llaniladigan algoritmlar tahliliga bag'ishlangan. Quyida eng keng tarqalgan yondashuvlar keltiriladi:

Sun'iy neyron tarmoqlari (Artificial Neural Networks, ANN)– Inson miyasining neyron tarmog'iga o'xshash tizim bo'lib, ma'lumotlar ketma-ketligi ustida o'qitiladi. Masalan, haydovchining rul aylantirish burchagi, tezlanish, ko'z holati kabi kirish ma'lumotlariga asoslanib, charchoq yoki chalg'ishni (yoki boshqa uslubni) aniqlashga yordam beradi. Ayrim tadqiqotlarda ANN asosida 90% ga yaqin aniqlik beruvchi tizimlar yaratilgan.

Noaniq mantiq (Fuzzy Logic) – Inson fikrlashi "ha yoki yo'q"dan ko'ra ko'proq o'rta qiymatlarni ham e'tiborga oladi. Fuzzy logic usullari haydovchining keskin tezlanishi, tormozlanishi, burilish tezligi kabi parametrlarni "past, o'rta, yuqori" shaklida baholab, ular asosida xulosa chiqaradi. Aksariyat tadqiqotlar baholash sistemasining chiqishida "xavfsiz", "o'rta xavfli", "tajovuzkor" kabi kategoriya yoki ball beruvchi shkala usulidan foydalanadi.

Yashirin Markov modellari (Hidden Markov Model, HMM) – Vaqt bo'yicha uzluksiz yoki diskret keladigan ma'lumotlar ketma-ketligini tavsiflash uchun juda qulay. Masalan, mashina har bir burilish oldidan yoki yo'l kesishmasida haydovchi harakatlarini HMM orqali "oldindan" taxmin qilish mumkin. Tajovuzkorlik va ehtiyotsizlikni alohida "holat" sifatida belgilab, HMM yordamida real vaqt rejimida kuzatish yaxshi natija bergan.

Decision Trees – Turli sensor signallari kelib tushganda, "agar bu signal falon bo'lsa, keyingi qadam..." tarzida daraxt shaklidagi qarorlar zanjiri tashkil etadi. Haydovchi charchaganlik ehtimolini baholash, boshning egilishi, ko'zning ochiq yoki yopiq holati, shuningdek tezlik va rul burchagi kabi bir nechta belgilarni ketma-ket filtrlaydi va qaror chiqaradi.

Support Vector Machines, SVM – Ma'lumotlar to'plamini ikki yoki bir necha sinfga ajratish uchun ko'p qo'llaniladigan kuchli usul. Masalan, "tajovuzkor" yoki "tajovuzkor emas" sinflarini xom ma'lumotlardan ajratishga imkon beradi. Ba'zi tadqiqotlarda SVM yordamida haydovchining hushyor yoki charchagan (yoki chalg'igan) holatini 80–90% aniq topishgani qayd etilgan.

Klasterni ajratish (Clustering) – Ehtimoliy taqsimot yoki geometrik masofaga asoslanib, ma'lumotlarni guruhlariga bo'lish. K-means yoki Gaussian Mixture Model (GMM) kabi usullar haydovchining odatiy harakatlarini bir klaster, g'ayrioddiy agressiv xatti-harakatlarni boshqa klaster sifatida ajratib beradi. Avtopark yoki katta sug'urta mijozlari bazasini tahlil qilishda ayniqsa foydali.

6. Xulosa

Mazkur maqola haydovchilik uslublarini o'rganish, ularni farqlash va real amaliyotga tatbiq qilish bo'yicha keng ko'lamli sharhni taqdim etadi. Asosiy diqqat markazi:

Haydovchilik uslublarining tasnifi: normal, tajovuzkor, e'tiborsiz, mast. Bular yo'l-transport hodisalarining oldini olish va xavfsiz haydashni targ'ib qilishda, shuningdek, har bir haydovchiga xos "xavf darajasi" yoki "xulq-atvor profili"ni tuzishda muhim.

Real vaqt rejimida qayd etish: sensorlar (accelerometr, GPS, kamera, avtomobilning CANbus ma'lumotlari, yurak urish sensorlari va boshq.) dan keladigan signallarni yig'ib, mashinani o'qitish algoritmlari orqali tezkor tahlil qilish.

Amaliy sohalar: haydovchi yordam tizimlari, charchoq va chalg'ishni oldindan aniqlab ogohlantirish, flot boshqaruvi, sug'urta stavkalarini aniqlash, o'g'irlik va bosqinchilikka qarshi himoya va hatto avtonom transport vositalarida odamlarga xos boshqaruv reaksiyalarini bashorat qilish.

Sun'iy intellekt yondashuvlari: Fuzzy logic, ANN, HMM, SVM kabi usullar haydovchilik uslubini samara bilan klassifikatsiya qilishi va real sharoitda aniq natijalar berishi tahlil qilingan. Har birining kuchli va zaif tomonlari, hisoblash murakkabligi, real vaqtda ishlash tezligi va modelni moslash qobiliyati ham ko'rib chiqilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. World Health Organization Global Status Report on Road Safety 2023; Online o'qish uchun: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/375016/9789240086517-eng.pdf?sequence=1>

2. Rowe, R.; Roman, G.D.; McKenna, F.P.; Barker, E.; Poulter, D. Measuring errors and violations on the road: A bifactor modeling approach to the driver behavior questionnaire. *Accid. Anal. Prev.* 2015, 74, 118–125.
3. French, D.J.; West, R.J.; Elander, J.; Wilding, J.M. Decision-making style, driving style, and self-reported involvement in road traffic accidents. *Ergonomics* 1993, 36, 627–644.
4. Al-Sultan, S.; Al-Bayatti, A.; Zedan, H. Context-aware driver behavior detection system in intelligent transportation systems. *IEEE Trans. Veh. Technol.* 2013, 62, 4264–4275
5. Ker, K.; Roberts, I.; Collier, T.; Beyer, F.; Bunn, F.; Frost, C. Strong evidence that advanced and remedial driver education does not reduce road traffic crashes or injuries. *Health* 2003, doi:10.1002/14651858.CD003734
6. Mohamad, I.; Ali, M.; Ismail, M. Abnormal driving detection using real time Global Positioning System data. In *Proceedings of the 2011 IEEE International Conference on Space Science and Communication (IconSpace)*, Penang, Malaysia, 12–13 July 2011; pp. 1–6
7. International Traffic Safety Data and Analysis Group. Road Safety Annual Report. Available online: <http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/safety/safety.html>
8. 2022-yil davomida respublikamiz yo‘llarida sodir bo‘lgan yo‘l-transport hodisalari bo‘yicha tahlil: <https://yhxx.uz/oz/statistics/2022-jil-davomida-respublikamiz-jllarida-sodir-blgan-jl-transport-odisalari-bjicha-talil>
9. Houston, J.M.; Harris, P.B.; Norman, M. The aggressive driving behavior scale: Developing a self-report measure of unsafe driving practices. *N. Am. J. Psychol.* 2003, 5, 269–278.
10. Harris, P.B.; Houston, J.M.; Vazquez, J.A.; Smither, J.A.; Harms, A.; Dahlke, J.A.; Sachau, D.A. The Prosocial and aggressive driving inventory (PADI): A self-report measure of safe and unsafe driving behaviors. *Accid. Anal. Prev.* 2014, 72, 1–8.
11. Neale, V.L.; Dingus, T.A.; Klauer, S.G.; Sudweeks, J.; Goodman, M. An Overview of the 100-car Naturalistic Study and Findings. In *Proceedings of the 19th International Technical Conference on the Enhanced Safety of Vehicles (ESV)*, Washington, WA, USA, 6–9 June 2005.
12. Bagdadi, O. Assessing safety critical braking events in naturalistic driving studies. *Transp. Res. Part F Traffic Psychol. Behav.* 2013, 16, 117–126.
13. Dai, J.; Teng, J.; Bai, X.; Shen, Z.; Xuan, D. Mobile phone based drunk driving detection. In *Proceedings of the 2010 4th International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare*, Munich, Germany, 22–25 March 2010; pp. 1–8.